
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.11066316

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

GEOMETRIC INTERPRETATION OF THE BOUNDARY CONDITIONS OF THE THERMAL CONDUCTIVITY PROBLEM

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Данная работа посвящена рассмотрению вопросов теории теплопроводности, в частности проблемы решения дифференциального уравнения теплопроводности. Для корректной математической постановки задач, в которых используется это уравнение, задаются краевые условия: набор граничных и начальных условий. При этом имеются четыре вида (рода) граничных условий. В статье подробно анализируются каждый из видов условий, а также дается их графическая интерпретация.

This work is devoted to the consideration of the theory of thermal conductivity, in particular the problem of solving the differential equation of thermal conductivity. For the correct mathematical formulation of problems in which this equation is used, boundary conditions are set: a set of boundary and initial conditions. At the same time, there are four types (genera) of boundary conditions. The article analyzes in detail each of the types of conditions, as well as their graphical interpretation.

Ключевые слова: *теплофизика, теплообмен, теплопроводность, дифференциальное уравнение, краевые условия, начальное условие, касательная.*

Key words: *thermophysics, heat transfer, thermal conductivity, differential equation, boundary conditions, initial condition, tangent.*

В теории теплообмена одной из основных задач является определение температурного поля, тем самым определяется пространственно-временное распределение температуры в исследуемой области. Распределение определяется дифференциальным уравнением теплопроводности, которое вытекает из закона сохранения и превращения энергии [1-8]. При интегрировании дифференциального уравнения в частных производных получаем бесчисленное множество различных решений. Чтобы получить из этого множества одно

частное решение, соответствующее определенной конкретной задаче, необходимо иметь дополнительные данные, не содержащиеся в исходном дифференциальном уравнении теплопроводности. Этими дополнительными условиями, которые в совокупности с дифференциальным уравнением (или его решением) однозначно определяют конкретную задачу теплопроводности, являются распределение температуры внутри тела (начальные или временные условия), геометрическая форма тела и закон взаимодействия между окружающей средой и поверхностью тела (граничные условия).

Для тела определенной геометрической формы с определенными (известными) физическими свойствами совокупность граничных и начальных условий называется краевыми условиями [9-11]. Итак, начальное условие является временным краевым условием, а граничные условия – пространственным краевым условием. Дифференциальное уравнение теплопроводности вместе с краевыми условиями составляет краевую задачу уравнения теплопроводности (или короче – тепловую задачу).

Начальное условие определяется заданием закона распределения температуры внутри тела в начальный момент времени [12-16], т. е.

$$T(x, y, z, 0) = f(x, y, z), \quad (1)$$

где $f(x, y, z)$ – заданная функция.

Граничное условие может быть задано различными способами [17, 18]. Перечислим каждое из них.

1. Граничное условие первого рода состоит в задании распределения температуры по поверхности тела в любой момент времени:

$$T_s(\tau) = f(\tau) \quad (2)$$

где $T_s(\tau)$ – температура на поверхности тела.

Изотермическое граничное условие представляет частный случай условия 1-го рода. При изотермической границе температуру поверхности тела принимают постоянной $T_s = \text{const}$, как, например, при интенсивном омывании поверхности жидкостью с определенной температурой.

2. Граничное условие второго рода состоит в задании плотности теплового потока для каждой точки поверхности тела как функции времени, т. е.

$$q_s(\tau) = f(\tau) \quad (3)$$

Условие 2-го рода задает величину теплового потока на границе, т.е. кривая температуры может иметь любую ординату, но обязательно заданный градиент. Простейший случай граничного условия второго рода состоит в постоянстве плотности теплового потока:

$$q_s(\tau) = q_c = \text{const}. \quad (4)$$

Адиабатическая граница представляет частный случай условия 2-го рода. При адиабатическом условии тепловой поток через границы равен нулю. Если теплообмен тела с окружающей средой незначителен в сравнении с тепловыми потоками внутри тела, поверхность тела можно считать практически не пропускающей тепла. Очевидно, что в любой точке адиабатической границы s удельный тепловой поток и пропорциональный ему градиент по нормали к поверхности равны нулю.

3. Обычно граничное условие третьего рода характеризует закон конвективного теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой при постоянном потоке тепла (стационарное температурное поле). В этом случае количество тепла, передаваемого в единицу времени с единицы площади поверхности тела в окружающую среду с температурой T_c в процессе охлаждения ($T_s > T_c$), прямо пропорционально разности температур между поверхностью тела и окружающей средой, т. е.

$$q_s = \alpha (T_s - T_c), \quad (5)$$

где α – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом теплообмена ($\text{вт}/\text{м}^2 \cdot \text{град}$).

Соотношение (5) можно получить из закона теплопроводности Фурье, полагая, что при обтекании поверхности тела газом или жидкостью передача тепла от газа к телу вблизи его поверхности происходит по закону Фурье:

$$q_s = -\lambda_g \cdot (\partial T_g / \partial n)_s \cdot 1_n = \lambda_g \cdot (T_s - T_c) \cdot 1_n / \Delta = \alpha \cdot (T_s - T_c) \cdot 1_n \quad (6)$$

где λ_g – коэффициент теплопроводности газа, Δ – условная толщина пограничного слоя, $\alpha = \lambda_g / \Delta$.

Откуда следует, что вектор теплового потока q_s направлен по нормали n к изотермической поверхности, его скалярная величина равна q_s .

Условная толщина пограничного слоя Δ зависит от скорости движения газа (или жидкости) и его физических свойств. Поэтому коэффициент теплообмена зависит от скорости движения газа, его температуры и изменяется вдоль поверхности тела в направлении движения. В качестве приближения можно считать коэффициент теплообмена постоянным, не зависящим от температуры, и одинаковым для всей поверхности тела.

Граничные условия третьего рода могут быть использованы и при рассмотрении нагревания или охлаждения тел лучеиспусканием. По закону Стефана-Больцмана лучистый поток тепла между двумя поверхностями равен:

$$q_s(\tau) = \sigma^* [T_s^4(\tau) - T_a^4], \quad (7)$$

где σ^* – приведенный коэффициент лучеиспускания, T_a – абсолютная температура поверхности теплопринимающего тела.

Коэффициент пропорциональности σ^* зависит от состояния поверхности тела. Для абсолютно черного тела, т. е. тела, обладающего способностью поглощать все падающее на него излучение, $\sigma^* = 5,67 \cdot 10^{-12} \text{ вт}/\text{см}^2 \cdot \text{°K}^4$. Для серых тел $\sigma^* = \varepsilon \cdot \sigma$, где ε – коэффициент черноты, изменяющийся в пределах от 0 до 1. Для полированных металлических поверхностей коэффициенты черноты составляют при нормальной температуре от 0,2 до 0,4, а для окисленных и шероховатых поверхностей железа и стали – от 0,6 до 0,95. С повышением температуры коэффициенты ε увеличиваются и при высоких температурах, близких к температуре плавления, достигают значений от 0,9 до 0,95.

3. Граничное условие четвертого рода соответствует теплообмену поверхности тела с окружающей средой [конвективный теплообмен тела с жидкостью] или теплообмену соприкасающихся твердых тел, когда температура соприкасающихся поверхностей одинакова. При обтекании твердого тела потоком жидкости (или газа) передача тепла от жидкости (газа) к поверхности тела в непосредственной близости к поверхности тела (ламинарный пограничный слой или ламинарный подслой) происходит по закону теплопроводности (молекулярный перенос тепла), т. е. имеет место теплообмен, соответствующий граничному условию четвертого рода

$$T_s(\tau) = [T_c(\tau)]_s \tag{8}$$

Помимо равенства температур, имеет место также равенство потоков тепла

$$-\lambda_c(\partial T_c/\partial n)_s = -\lambda(\partial T/\partial n)_s \tag{9}$$

Дадим графическую интерпретацию четырех видов граничных условий (рис. 1).

Скалярная величина вектора теплового потока пропорциональна абсолютной величине градиента температуры, который численно равен тангенсу угла наклона касательной к кривой распределения температуры вдоль нормали к изотермической поверхности, т.е.

$$(\partial T/\partial n)_s = \text{tg } \phi_s \tag{10}$$

На рис. 1. изображены на поверхности тела четыре элемента поверхности ΔS с нормалью к ней n (нормаль считается положительной, если она направлена наружу). По оси ординат отложена температура.

Рис. 1. Различные способы задания граничных условий на поверхности

Граничное условие первого рода состоит в том, что задана $T_s(\tau)$; в простейшем случае $T_s(\tau) = \text{const}$. Отыскивается наклон касательной к температурной кривой у поверхности тела, а тем самым и количество тепла, отдаваемое поверхностью (см. рис. 1.а).

Задачи с граничными условиями второго рода имеют обратный характер; задается тангенс угла наклона касательной к температурной кривой у поверхности тела (см. рис. 1.б); находится температура поверхности тела.

В задачах с граничными условиями третьего рода температура поверхности тела и тангенс угла наклона касательной к температурной кривой—величины переменные, но задается на внешней нормали точка C , через которую должны проходить все касательные к температурной кривой (см. рис. 1.в). Из граничного условия (10) следует:

$$\operatorname{tg} \varphi_s = (\partial T / \partial n)_s = (T_s(\tau) - T_c) / (\lambda \alpha) \quad (11)$$

Тангенс угла наклона касательной к температурной кривой у поверхности тела равен отношению противолежащего катета $[T_s(\tau) - T_c]$ к прилежащему катету $\lambda \alpha$ соответствующего прямоугольного треугольника. Прилежащий катет $\lambda \alpha$ является величиной постоянной, а противолежащий катет $[T_s(\tau) - T_c]$ непрерывно изменяется в процессе теплообмена прямо пропорционально $\operatorname{tg} \varphi_s$. Отсюда следует, что направляющая точка C остается неизменной.

В задачах с граничными условиями четвертого рода задается отношение тангенсов угла наклона касательных к температурным кривым в теле и в среде на границах их раздела (см. рис. 1.г):

$$\operatorname{tg} \varphi_s / \operatorname{tg} \varphi_c = \lambda_c / \lambda = \operatorname{const} \quad (12)$$

с учетом совершенного теплового контакта (касательные у поверхности раздела проходят через одну и ту же точку).

Таким образом, в работе был рассмотрен вопрос постановки и решения дифференциального уравнения теплопроводности. Для его решения задаются краевые условия: набор граничных и начальных условий. В статье были подробно рассмотрены каждый из четырех видов граничных условий, а также была дана их графическая интерпретация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович, И.Г., Левин, В.И. Уравнения математической физики: - М.: Наука, 2001. - 288 с.
2. Зельдович, Б.И., Мышкис, А.Д. Элементы математической физики. - М.: Просвещение, 2001. - 352с.
3. Канарейкин А.И. Уравнения математической физики: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. - 35 с.
4. Канарейкин, А. И. Практикум по уравнениям математической физики: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. - 35 с.
5. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. - М.: Высшая школа, 1970. - 712 с.
6. Канарейкин, А. И. Уравнения параболического типа: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. - 31 с.
7. Канарейкин, А. И. Уравнения эллиптического типа: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. - 31 с.
8. Канарейкин, А. И. Уравнения гиперболического типа: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. - 39 с.
9. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. - 512 с.
10. Несис Е.И. Методы математической физики. - М.: Просвещение, 1977. - 199 с.
11. Лыков А.В. Теория теплопроводности. - М., 1967. - 600 с.
12. Карслоу, Г. Теплопроводность твёрдых тел. – М.: Наука, 1964. - 600 с.
13. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача: учеб. для вузов. - М.: Энергия, 1975. - 488 с.
14. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. - 416 с.

15. Канарейкин А.И. Лабораторный практикум по теплофизике: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. - 47 с.
16. Канарейкин А.И. Основы термодинамики. - М., 2023. - 63 с.
17. Карташов, Э.М., Кудинов, А. Аналитические методы теории тепло-проводности и ее приложений. - М.: Ленанд, 2018. - 1072 с.
18. Канарейкин, А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера, 2023. - № 12-2. - С. 241-245.
19. Канарейкин А. И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Науч. тр. Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского, 2016. - С. 199-200.
20. Нащокин, В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - М: ИНФРА, 2001. - 469 с.
21. Канарейкин А.И. Практикум по теплообмену. - М., 2023. - 39 с.
22. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. - М.: Атомиздат, 1974. - 408 с.
23. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Chronos, 2022. - Т. 7. - № 9 (71). - С. 36-41.
24. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 2022. - № 11. - С. 8-12.

© Канарейкин А.И., 2024.